

TURON O‘TMISHIDAGI AYRIM CHALKASHLIKLARGA DOIR (IV – VI YUZYILLIKLAR)

Nurullayev Jahongir Abdumalikovich

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321294>

Annotatsiya. Maqolada Turonning IV–VI yuzyillarda ijtimoiy-siyosiy, madaniy va iqtisodiy o‘zgarishlarga uchragani sabablari, Eron Sosoniylari bilan yuzaga kelgan ziddiyatli voqealar borasidagi tarixshunosligi va manbashunosligi ko‘rib chiqiladi. Muallif Turonning IV–VI yuzyillardagi tarixi o‘rganilishi tarixshunosligida va manbashunosligi nafaqat mahalliy va MDH davlatlari mutaxassislari, balki G‘arb olimlarining nisbatan yangilangan va yangidan ochiqdagi arxeologik topilmalar, yozma va lingvistik ma‘lumotlarini o‘z ichiga olgan manbalari tahlili Turonda yuz bergan asosiy voqealar va jarayonlar tarixini qayta tiklash imkonini beradi.

Muallif Turonning uch asrlik tarixida yuz bergan etnosiyosiy va madaniy transformatsiyasi natijasida yuzaga kelgan o‘zgarishlar tarixining tarixshunosligini tizimli ravishda yoritib bergan.

Kalit so‘zlar: Turon, xionlar, kidarlar, sosoniylar, eftallar, Bey-shi, Suy-shu, Oq xunlar, Kidara, Baqtriya.

Аннотация. В статье рассматриваются причины социально-политических, культурных и экономических изменений в Туране в IV–VI вв., а также историография и источниковедение противоречивых реалий, возникших в связи с Сасанидами Ирана. Исследование автором истории Турана IV–VI вв. опирается на историографию и источниковедение, причем не только на сравнительно обновленные и вновь открытые сведения специалистов из местных краев и стран СНГ, но и западных ученых. В результате проведенного исследования анализ источников по Турану, в том числе археологических находок, письменных и языковых сведений этого периода, позволяет реконструировать историю основных событий и процессов, происходивших в Туране.

Автор систематически освещает историографию истории изменений, произошедших в результате этнополитической и культурной трансформации, произошедшей в трехвековой истории Турана.

Ключевые слова: Туран, Хионы, Кидары, Сасаниды, эфталиты, Бей-ши, Суй-шу, белые гунны, Кидара, Бактрия.

Abstract. The article examines the causes of socio-political, cultural and economic changes in Turan in the 4th-6th centuries, as well as the historiography and source studies of the contradictory realities that arose in connection with the Sassanids of Iran. The author's study of the history of Turan in the 4th-6th centuries is based on historiography and source studies, not only on relatively updated and newly discovered information from specialists from local regions and the CIS countries, but also from Western scholars. As a result of the study, the analysis of sources on Turan, including archaeological finds, written and linguistic information of this period, allows us to reconstruct the history of the main events and processes that took place in Turan.

The author systematically covers the historiography of the history of changes that occurred as a result of the ethnopolitical and cultural transformation that occurred in the three-century history of Turan.

Keywords: *Turan, Khions, Kidara, Sassanids, Hephthalites, Bei-shi, Sui-shu, White Huns, Kidara, Bactria.*

Muammoning qo'yilishi. IV – VI yuzyilliklardagi Turon o'tmishi oz o'rganilgan bo'lib, mintaqada shiddatli ijtimoiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar yuz bergan muhim bir chog'lar bilan belgilanadi. Arxeologik topilmalar, yozma va lingvistik ma'lumotlarni o'z ichiga olgan manbalar tahlili Turonda yuz bergan siyosiy voqealikalarni qayta tiklash imkonini beradi. Xuddi shu chog'larda Turon xalqlari va mintaqaga kirib kelgan turli qabilalar o'rtasidagi uzviy aloqalar va siyosiy boshqaruvdagi almashinuvlar etnomadaniy o'zgarishlarga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Jahon tarixshunosligida o'tmishda Turon deb yuritilgan bugungi Markaziy Osiyoning Kushonlardan Turk xoqonligigacha bo'lgan oraliqdagi salkam uch yuzyillik o'tmishi bilan bog'liq bir qancha chalkashliklar bor. Osiyo xunlarining bir tarmog'i o'laroq bilinadigan xionlar, kidarlar va eftallarning eng oldin etnik kimligi va so'zlashgan tili, ularning Turon etnosiyosiy jarayonlarida qatnashuvi, xususan, davlat boshqaruvi, hukmdorlari, shaharlar qurilishi va diniy e'tiqodi kabi masalalarda turlicha qarashlar ilgari surilgan bo'lsa-da, haligacha bitta xulosaga kelinmagan.

Kidar va eftallar o'tmishi va madaniyatiga o'tgan yuzyilliklarda V.V. Bartold, A. Mandelshtam, L.N. Gumilev, A.N. Bernshtam, S.P. Tolstov, B.G. G'ofurov, B.I. Marshak, K.V. Trever, B.A. Litvinskiy, V.S. Solovyov, E.V. Rtveladze, T.K. Xo'jayov kabilar qiziqqanlar[15, 28, 20, 21, 29, 33, 31, 36, 7, 8, 32]. Kidarlar va eftallar chog'idagi Markaziy Osiyo va Shimoli-G'arbiy Hindistonda mintaqaviy ta'sir masalalarini F. Grene, Kushonlardan Turk xoqonligigacha bo'lgan etnosiyosiy jarayonlarni esa X. Rizoxoniy o'rgangan[3]. Bir qancha dissertatsiya ishlari IV – VI yuzyilliklarda Markaziy Osiyoda kechgan etnosiyosiy jarayonlarga bag'ishlangani bilan ahamiyatlidir[9]. Turli tillardagi yozma manbalarda xunlar va ularning izdoshlari bo'lgan xionlar, kidarlar va eftallar to'g'risidagi ma'lumotlar to'planib, chop etilgan[2]. Markaziy Osiyoga ko'chmanchilarning ko'chishi (migratsiyasi), eftal – alxonlar to'g'risida J. Ilyasov, K. Abdullayev izlanishlar olib borishgan[23, 25]. G'.B. Boboyorov, M.M. Xatamova kabi izlanuvchilar o'zlarining bir qancha ishlarida eftallarning kelib chiqishi, eftallar chog'idagi madaniy jarayonlar, Turon va Eron ziddiyati bilan bog'liq chalkashliklarga to'xtalib o'tishgan[18].

Turonning IV – VI yuzyilliklar o'tmishi bilan bog'liq ayrim masalalarni qayta ko'rib chiqishda so'nggi yillarda yangi arxeologik topilmalar, lingvistik va yozma manbalarning qayta talqin qilinishi tufayli yuzaga kelgan yangi izlanishlar sabab bo'lmoqda. IV – V yuzyilliklarda xunlarning katta oqimining Yevroosiyo bo'ylab ko'chishi birgina Turon va Eron hududlarida emas, balki Rum (Vizantiya) imperiyasigacha o'z aks-sadosini berdi. Ana shu tarixiy ko'chish, yangi yerlarning egallanishi, yangi siyosiy kuchlar bu mintaqalardagi oldingi ijtimoiy-siyosiy tuzumlarining qulashi va yangi tuzumning yuzaga kelishi bilan belgilanadi[13].

Turon bugungi Markaziy Osiyo va unga tutash hududlarni o'z ichiga olgan tarixiy-geografik mintaqaga bo'lib, eng qadimgi kezlardan boshlab turli xil sivilizatsiyalar, o'troq va ko'chmanchi xalqlarning madaniy aloqalari uchrashgan markaz bo'lib kelgan. IV – VI yuzyilliklar Turonda siyosiy jarayonlarning jadallashuvi, qizg'in madaniy almashinuvlar, bu yerlarga shimoli-sharqdan turli chorvador xalqlarning kirib kelishi bilan belgilanadigan tarixiy davrdir. Ushbu davrdagi Turonning eng eski yozma adabiyotlari yetib kelmagani uchun, ularni qo'shni boshqa

xalqlar, masalan, Eron adabiyotlari, Xitoy yilnomalari, Vizantiya va arab tarixchilari asarlari orqali o'rganishga to'g'ri keladi.

Sosoniylar davrida turli yillarga tegishli zardushtiylik matnlari yig'indisi bo'lgan "Avesto" mobed (kohin) Tan-sarning urinishlari tufayli III – IV yuzyillarda kodifikatsiya qilingan. Sosoniylar hokimiyatining so'nggi yillariga kelib, o'rta fors tilida nafaqat "Avesto" va boshqa zardushtiylik matnlari – "Denkart", "Bundahishn", balki turli mazmun va kelib chiqishga ega dunyoviy adabiyot ham shakllanadi. "Denkart" va "Bundahishn"ning mazmuni diniy bo'lib qolmay, ularda tarixiy-kosmologik voqeliklar ham aks etgan edi. Masalan, "Bundahishn"dan Eronning afsonaviy sulolalari bo'lmish Pishdodiylar, Qayoniylar va boshqalar, dunyoning yaratilishi bilan bog'liq eng qadimiy Eron afsonalari ham o'rin olgan. Xuddi shu davrlarda kelib tarixiy asarlar ham yaratila boshlangan, ular "Xvaday-namak" ("Hukmdorlar kitoblari") deb atalgan. Mashhur Firdavsiyning "Shohnoma" asrida "Xvaday-namak"dan ayrim parchalar she'riy ko'rinishda uchraydi. Bu asarlar ko'proq Sosoniy shahanshohlari o'tmishini o'z ichiga olgan bo'lib, ularning boshqargan yillariga tayanilib, taqdim qilingan. Yana boshqa tarixiy asarlar o'z mazmuniga ko'ra shahanshohlar va qahramonlarning tarjimai holiga (Artashir I, Mazdak, Bahrom Cho'bin kabilar) bag'ishlangan bo'lib, "Karnamak-ye Artashir-ye Papakan" ("Papak o'g'li Artashirning ishlari kitobi", VII yuzyillik boshlari) asarida Sosoniylar sulolasi asoschisining afsonaviy tarjimai holi hikoya qilinadi. Qolaversa, Hindiston va boshqa o'lkalardan kelgan asarlar Eronda qayta ishlangan. O'rnak uchun, hind tillaridan biridan o'rta forschaga o'girilgan "Xazar Afsane" ("Ming bir ertak") kitobi keyinchalik arabchaga o'girilgan "Ming bir kecha"ga asos bo'lgan.

Xitoy yilnomalarida ham Markaziy Osiyodagi davlatlar, xususan, eftallar va Turk xoqonligi to'g'risida muhim ma'lumotlar keltirilgan. "Bey-shi" ("Shimoliy sulolalar tarixi") va "Suy-shu" ("Suy sulolasi tarixi") yilnomalarida Turonda yuz bergan siyosiy o'zgarishlar tilga olingan. "Bey-shi"da yozilishicha, Yuan-vey (386–550/557) va Szin (265–480) sulolalari boshqaruvi chog'larida: *"Farbiy o'lkalar (xit. Si-yuy)[27] bir-birlarining komiga tushadilar. Ularda yuz berayotgan voqealarni tushunib bo'lmaydi"*[17]. Yana shu "Bey-shi" (VI yuzyillik)da xunlar qandaydir yo'l bilan Sug'd (xitoycha *Sude*) hukmdorini o'ldirib, uni qo'lga olgani, shundan keyin to'rt avlod o'tgani yozilgan[17].

Xionlar (yunoncha *chionites*, forscha *xiyoniy*, hindcha *huna*) IV–VI yuzyillarda Turonda yashagan ko'chmanchi xalq bo'lib, ularning kelib chiqishi va etnik tarkibi to'liq aniqlanmagan. Ular ko'pincha Xunlar (Xiongnu) bilan bog'lanadi, lekin ba'zi tarixchilar ularni eron xalqlariga mansub deb hisoblaydi. Xionlar Turon, Eron va Hindistonning ilk o'rta asrlardagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy tarixida muhim rol o'ynagan. Ba'zi tarixchilar, jumladan, Rene Grousse, Xionlarni turk qavmlari bilan bog'laydi. Ularning nomi Xunlar bilan o'xshash bo'lgani sababli, ba'zi tadqiqotchilar ularni Xiongnu imperiyasining vorislari deb hisoblaydi.

Voha hukmdorliklarining Xion va Kidarlar boshqaruvi ostidagi chog'lari bugungacha yetarlicha oydinlashmagan. Sosoniy va Gupta sulolalariga tahdid solgan kidar xunlari to'g'risida manbalarga Movses Xorenatsi va Lazar Parpechiga tegishli arman yilliklari, Xvaday-namagan'analardan kelib chiqqan Tabariy kabi islom tarixchilari tomonidan yetkazilgan fors-arab manbalari, Panioniyalik Priskning yo'qolgan bitigidan parchalar bo'lmish yunon manbalari, suryoniy matnlarning ayrim bo'laklaridagi bilgilar, Turon orqali Hindistonga kelgan Fasyan, Sun Yun kabi xanlik (qadimgi xitoylik) budda rohiblarining sayohat esdaliklari, Vey-shu va Tundyan kabi xitoy saroy yilliklari, tangalar, muhrlar va bullalar, epigrafik bilgilar, arxeologik topilmalar, devor rasmlari kiradi.

Xionlar nomi 500-yillarda "Avesto", "Bundahishn", "Ayetkar Zareronde" kabi bir qancha Eron adabiyotlarida tilga olinib, ularda xionlar va sosoniylar o'rtasidagi tinimsiz jang-jadallar to'g'risida so'z boradi[30]. Yunon manbalarida kidar xunlari, hind manbalarida Xuna, arman manbalarida Xonk, xitoy yilnomalarida Kichik Yuyechjilar deb turlicha atalgan. Xunlar va kidarlar – bu xalqning umumiy etnik nomini aks ettiradi. Ilk bor sosoniylarning sharqdagi dushmani o'laroq "xionlar"ni 350 yilda Ammian Marsellin tilga olgan. "Xun" so'ziga "i" harfi qo'shib, "xun"lar "xion"larga aylanganini Hindiston va Erondan topilgan mintaqaga kirib kelgan xalqlarning parallel ro'yxatlaridan bilsa bo'ladi. Bu yozma bilgilarda hindlar "Oq xunlar" va "Qizil xunlar" deb, forslar esa ularni "Oq xionlar" va "Qizil xionlar" deb o'girishgani saqlanib qolgan[4].

Ayrim izlanuvchilar ularni turk yoki eron tilli xalq deb hisoblashadi, boshqalar esa ular mo'g'ul yoki xunlarga yaqin qabila konfederatsiyasi bo'lishi mumkinligini aytishadi. Xitoy manbalarida ular "Yada" yoki "Yedi" deb ham yuritiladi. Ko'pincha Xionlar va Eftallar atamaları bir-biriga aralastiriladi. Ba'zi tarixchilar ularni bir xalqning ikki nomi deb hisoblashadi, boshqalar esa ularni alohida guruhlar deb ko'radi. Ikkala nom ham IV-VI yuzyilliklar oralig'ida Markaziy Osiyoda hukmronlik qilgan ko'chmanchi xalqlarga tegishli. Ularning kelib chiqishi borasida ma'lumotlar noaniqroq, ba'zilar ularni turk, boshqalar eron yoki mo'g'ul tilli xalqlarga tegishli deb qaraydilar. Ikkalasi ham Sirdaryo, Amudaryo, Su'g'd, Baqtriya va Xuroson hududlarida yashab, o'sha yerda davlat tuzgan.

Hindistonning shimoliga bostirib kirgan va Guptalar imperiyasiga bosim o'tkazgan. Xionlar tarixi IV-V yuzyilliklarni o'z ichiga olsa, eftallar tarixi V-VI asrlarni o'z ichiga oladi, undan tashqari xionlarning turmush tarsi ko'chmanchi chorvadorlik bo'lsa, eftallar o'troqlikka moslashib, shaharlarda yashagan, markazlashgan davlat tizimi yaratgan[10].

Ilk o'rta asrlarda, xususan, V yuzyillikning birinchi choragida Markaziy Osiyoning shimoli-sharqiy hududlaridan Sirdaryo va Orol bo'ylari orqali ko'chmanchi aholi – kidarlar kirib keladi. Ayrim tadqiqotchilar kidarlarning kirib kelishini Sharqiy Turkistondan dastlab Pomir-Badaxshon orqali bo'lgan, deb hisoblashadi. "Kidar" ismli hukmdor yo'lboshchilik qilgani uchun ular kidarlar nomi bilan tilga olinadi.

Kidarlar bilan Sosoniylar o'rtasida ziddiyatlar kuchayib, ular o'rtasida bir necha marta qurolli to'qnashuvlar bo'ladi. 456-yilda bo'lgan navbatdagi jangda Kidarlar Sosoniylardan qaqshatg'ich zarbaga uchraydilar. Ayni paytda, shimoldan janubga siljib kelayotgan eftallar bosimiga duch kelib, Shimoliy Hindiston tomon chekinishga majbur bo'ladilar va u yerda 75 yil hukmronlik qiladilar.

Kidarlar Janubiy Sug'd va Qarshi cho'li yaqinida yashagani taxmin qilinadi, biroq bu ma'lumotlar arxeologik tomondan tasdiqlanmagan. Kidarlar keyinchalik Eftallar hamda turklar tomonidan siqib chiqarilgan. Sug'dda kidarlar mavjud bo'lganliklarini isbotlovchi moddiy manba ilk sug'd tangalaridir. V yuzyillikka tegishli tanganing orqa tomonida kamonchi tasviri va *kydr* (Kidara) so'zi yozilgan yozuv uchraydi. Ammo, 2000 ga yaqin huddi shunday tangalarning 7 tasidagina Kidara nomiga duch kelsa bo'ladi. Bundan kidarlarning hukmronligi muddati qisqa bo'lganli xulosa qilinadi[11].

Xalqaro munosabatlarda ham kidarlar to'g'risida bir qancha ma'lumotlar mavjud bo'lib, ularning Suriyada Sosoniylar sulolasidan bo'lgan Shopur II (309-379) bilan ittifoq tuzganligini misol qilish mumkin. Kidarlar va Shopur II ittifoqi uzoqqa cho'zilmadi. Kidarlar va Sosoniylar Eroni o'rtasidagi munosabatlarda kidarlar sosoniylar oltin tangalarini va kumush draxmalarini

nusxalashda qatnashishgan. Bu tangalar esa kidarlarining IV yuzyillikda mavjud bo'lganini ko'rsatadi.

Sosoniylar kidarlar davlatini tan olishgan, kidarlar esa sosoniylar hukmronligini tan olgan, degan fikrni G'arb tarixchilari ilgari suradi va boshqa voqealarni – Kushon-Sosoniylar saltanatiga kidarlar bosqinini, Shopur II davrida sosoniylar bosqinini va kushon-sosoniy hukmronlarining quvib chiqarilishini xuddi shu tarixiy kontekstga qo'yadi. Makgovern Kidaraning yuyechjilarning eski poytaxtidan o'z mulklarining g'arbiy chekkalariga ketishiga, so'ngra Hindistonga yurishiga 425-yilda Baqtriyani egallab olgan eftallarning hujumi sabab bo'lgan deb hisoblagan. Makgovern Kichik Yuyechjilar davlatining shakllanishini Kidara o'g'lining Peshavarga ketishi bilan bog'laydi. N.V. Pigulevskyaning fikricha, kidarlar Oq xunlarning qo'shinlaridan biri bo'lib, ular o'z nomini o'z rahbari Kidaradan olgan. Markvart singari, ularning Hindistonga ketishini Peroz bilan jangdagi mag'lubiyat bilan bog'laydi. Xionlar va eftallar tarixini anchagina o'rgangan R. Girshman kidarlarni, ehtimol, Sharqiy Turkistondan kelganlar, deb biladi.

IV yuzyillikda hukmronlik qilgan Kidara qisman Shapur II ning zamondoshi bo'lgan, bu tojlarning yaqin o'xshashligi va Tepe Marenjan xazinasi tarkibidan ko'rinib turibdi, xioniylarga tayanib, Baqtriyadagi sosoniylar hokimiyatiga chek qo'ydi, lekin u yerda o'z hokimiyatini tan olgani uchun tovon evaziga Shopur II ning vassaliga aylanishga majbur bo'ldi. S.P.Tolstov Xorazmda olib borgan tadqiqotlari munosabati bilan kidariylar P.Lerxga tayanib, dastlab Xorazmning shimoli-sharqiy chekkasida Kerder deb atalgan hududda yashagan qabilalar hisoblanishi mumkinligi haqidagi farazni ilgari surdi.

Eftallar (yunoncha *hephtalites*, forsha *haftal*, xitoycha *yeda* yoki *yida*) V – VI yuzyilliklarda Turon, Eron va Shimoliy Hindistonda hukmronlik qilgan davlat bo'lib, ular ba'zan "Oq Xunlar" deb ham ataladi. Eftallar Sosoniylar va Gupta imperiyasi kabi yirik davlatlarga qarshi kurashib, mintaqadagi kuchlar muvozanatini o'zgartira olgan.

Xitoy yilnomalarida "E-da" nomi bilan tilga olingan eftallarning Shimoliy Xitoy bilan bo'lgan siyosiy aloqalari va uning hududiga qilgan yurishlari to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Xitoy tarixchisi Fan Ye ("Hou Han Shu") ma'lumotlarida Turon hududida shu davrda mavjud bo'lgan Kushon davlati va eftallar davlatchiligi haqida, ularning savdo yo'llaridagi salmoqli roli va qadimgi Xitoydagi Suy davlati bilan siyosiy hamda iqtisodiy aloqalari haqida so'z yuritilgan[7].

Vizantiya tarixchilaridan Prisk Paniyskiy eftallar va turklarning yunonlar bilan diplomatik aloqlarini yoritgan. U eftallarni – Oq xunlar deya ta'riflab, ularning yirik harbiy yurishlari hamda Sosoniylar bilan olib borgan kurashini eslatib o'tgan. Uning yozishicha, eftallar o'z davrida Turonda muhim harbiy kuch sifatida shakllanib, hatto, Eron va Hindistonga o'z siyosiy irodasini o'tkaza olgan. Yana bir vizantiyalik tarixchi Kessarlik Prokopiyy eftallarning Vizantiya bilan munosabatlarini tasvirlab, ularning sosoniylar bilan olib borgan tinimsiz kurashlarini tasvirlagan. Bunda eftallarning Eronga qarshi urushlarda Vizantiya bilan yaqinlashib, forslarga qarshi ittifoq tuzganini ko'rsatadi.

Fors va arab tarixchilari bu davrda Turon haqida asosan sosoniylar va arablar bilan bo'lgan diplomatik aloqalar haqida ma'lumot beradi. Arab tarixchisi Tabariy ("Tarixi tabariy") o'z asarida eftallarning sosoniylar bilan kurashi haqida hamda eftallarning bu urushda g'alaba qozongan davrlari voqeliklarini yoritadi. U eftallarni qudratli harbiy kuchga ega xalq sifatida tasvirlaydi.

Bal'amiy ham turklar hamda eftallarning arablar va forslar bilan munosabatlari haqida so'z yuritadi. Uning yozishicha, turklar VI yuzyillikka kelib, Sosoniylar davlatiga jiddiy zarar yetkazgan. Firdavsiy turklar va eftallarning janglarini afsonaviy ko'rinishda tasvirlaydi. U

turklarga va eftallarga nisbatan fikr bildirganda, bir qaraganda dushman ko‘rinishida, boshqa tomondan buyuk sarkardalar sifatida ko‘rsatadi.

Eftallar turli tillardagi yozma manbalarda turlicha, jumladan, arman manbalarida “heptal”, “hettal”, “tetal”; yunon manbalarida “eftalit”, “abdel”, “eftal”, “oq xunlar”, arab manbalarida “xaytal”, “xetal” kabi nomlar bilan tilga olinadi. Hind manbalarida “xuna”, arab manbalarida garchi “xaytal” nomi bilan tilga olinsalar-da, ba’zi hollarda ular turklar deb ham tilga olingan. Arman manbalarida esa kushonlarning avlodi deb eslatiladi. Xitoy manbalarida eftaliylar “e-da”, “e-diyen”, “i-dan”, “e-ta-i-lito” deb tilga olinadi. Yuqorida tilga olingan nomlardan Eftaliy nomi ilmiy muomalaga qabul qilingan.

Eftallarning etnik tarkibi, davlat tashkil etishlari xususida tarixiy manbalarda turli xil ma’lumotlar mavjud. Ular V-VI yuzyilliklarida katta hududni qamrab olgan ulkan davlatga asos soladilar. Eftallar davlatining eng yuksalgan davrida davlat chegaralari sharqdan g‘arbga tomon - Xo‘tandan (Sharqiy Turkiston) Eron chegaralarigacha, shimoldan janubga tomon – hozirgi Qozog‘iston cho‘llaridan Shimoliy G‘arbiy Hindistonga, ya’ni Markaziy Osiyoning katta qismi, Afg‘oniston, Pokiston Hindiston va Xitoygacha bo‘lgan hududlarga yetib borganlar.

Eftal so‘zi “Habtal” va “Hebatile” shaklida bo‘lib, “b” nomi arab manbalarida “y” tarzida yozilgan va bu nom Firdavsiyda “Haytal” sifatida berilgan. Lekin ba’zi arab qo‘lyozmalarida “b” bilan yozilgan. Boshqacha aytganda, “b” arab va fors manbalarida “y” ga aylangan. Shuning uchun Eftalit so‘zining to‘g‘ri shakllari aslida “Hebtal”, “Hebatila” dir. Eftaliylar davlatining markaziy hududlari hisoblangan Toharistonning Vaxsh daryosi atroflari xususan davlat poytaxti Badiyan ham shu mintaqada joylashganligi ushbu hududni muhim strategik ahamiyat kasb etganligidan dalolat beradi.

Maymurg‘da arxeologik tadqiqotlar dastlab A.Yu.Yakubovskiy boshchiligida 1946-yilda boshlangan. Xitoy manbalarida Mi deb nomlangan Maymurg‘ ham Sug‘d hokimligining muhim shaharlaridan biri bo‘lib, Eftallar davlatining so‘nggi yillarida siyosiy ahamiyat kasb etgan. Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asarida Turk xoqoni va Sosoniylar ittifoqining Eftal hukmdori Gatifarga qarshi kurashi aks etgan. Shu joyda Maymurg‘ Turkular va Sosoniylarga qarshi kurashda Eftaliylarga qo‘shin yetkazib turganligi haqida ma’lumotlar mavjud¹.

Varaxsha shahar harobasida o‘tkazilgan arxeologik qazishlar tufayli Eftallar davrida shaharni tubdan qayta qurilish ishlari olib borilganligi aniqlandi. Varaxsha Buxoro hukmdorlari (buxorxudotlar)ning qarorgohi bo‘lib, bu yerdan saroy qoldiqlari bilan bir qatorda devorga ishlangan rasmlar ham topildi. Bu yodgorlik 1938-1953-yillarda tekshirildi. Varaxsha devorlariga loy suvoqdan so‘ng yelimli rang bilan rasmlar solingan. Ularda podsho saroyi hayoti tasvirlangan. Shuningdek, Varaxshadan ganchdan ishlangan haykallar ham topilgan. Qashqadaryo vohasida ham ilk o‘rta asrlarga oid yodgorliklar ro‘yxatga olingan. Ayniqsa, S.K. Kabanov tomonidan Qarshi vohasida joylashgan 300 dan ortiq tepaliklar ro‘yxatga olinib haritasi tuziladi. 1946-yildan boshlab ilk o‘rta asrlarga oid yodgorliklari tadqiq etila boshlandi va bu borada katta yutuqlarga erishildi. 70-yillardan boshlab G‘uzor va Dehqonobod tumanlaridagi, shuningdek, Yuqori Qashqadaryo vohasidagi ilk o‘rta asrlarga oid yodgorliklar o‘rganildi. Panjikent harobasini tekshirish 1946-yildan buyon olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijasida V, VI, VII yuzyilliklarga oid bo‘lgan turar-joylar tekshirildi.

XULOSA

¹ Litvinsky B.A. The Hephthalite Empire // History of Civilizations of Central Asia. Vol. III. Ed. B.A. Litvinsky. – Paris, 1996. – P. 135–162.

IV – VI yuzyilliklarda Turonda yashab kelgan turli xil ko'chmanchi xalqlar tarixi o'rganilishida murakkablik hosil qiladigan eng katta muammo – bu mahalliy yozma manbalarning kam miqdorda saqlanib qolganligidir. Shuning uchun, shu davrga mutaxassislar murojaat qilganliklarida, asosan, Eron, Vizantiya, Hindiston, Xitoy, arman va boshqa manbalarga tayanashga majbur bo'lishadi. Dastlab, xioniylar 120 yil atrofida Turonda yashab kelgan, keyinchalik kidariylar va eftaliylar bu hududlarda qo'nim topib, xususan, eftaliylar yirik va markazlashgan davlat tuzishga muvaffaq bo'lganligini ko'rish mumkin bo'ldi. Ayniqsa, bu xalqlarning Eron Sosoniylari bilan aloqalari va olib borgan o'zaro urushlari to'g'risida manbalarda ko'plab ma'lumotlar saqlab qolingan.

Zamonaviy tarixchilarning qarashlari ham bu xalqlarga nisbatan turli ko'rinishda bo'lmoqda. Ayrim tarixchilar xioniylar va eftaliylarni yagona xalqning turlicha nomlanishi desalar, boshqalari bu alohida ikki etnos ekanligini bildiradi. Tarixchilarning bir qismi bu xalqlar kelib chiqishini mo'g'ullar va ularing ajdodlariga bog'lasalar, boshqa qismi turkiy xalqlarga bog'lashadi. Mutaxassislarning fikrlari turkiliga qaramasdan bu xalqlarning shu davr Turon tarixida chuqur iz qoldirganligi va xalqaro maydonda o'z ta'sirini o'tkaza olganliklarini inkor etib bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullaev K. Nomad Migration in Central Asia // *Proceedings of the British Academy* 133. 2007.
2. Hunnic Peoples in Central and South Asia. Sources for their Origin and History. Edited by Dániel Balogh. – Barkhuis Groningen, 2020.
3. Grenet F. Regional interaction in Central Asia and Northwest India in the Kidarite and Hephthalite periods // *Indo-Iranian languages and peoples. Proceedings of the British Academy.* – № 116. – Oxford, 2002.
4. Grenet F. Crise et sortie de crise en Bactriane-Sogdiane aux IVe–Ve s. de .n. è: de l'héritage antique à l'adoption de modèles sassanides // *La Persia e l'Asia Centrale da Alessandro al X secolo. Atti dei Convegni Lincei*, 127. – Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1996.
5. Grenet F. Les "Huns" dans les documents Sogdiens du mont Mugh (aves un Appendice par N.Sims-Williams) // *Studia Iranica*, 7. Études Irano-Aryennes offertes à Gilbert Lazard. – Paris, 1989.
6. Kurbanov A. The Hephthalites: Archaeological and Historical Analysis. PhD thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free Univer. – Berlin, 2010
7. Litvinsky B.A. The Hephthalite Empire // *History of Civilizations of Central Asia*. Vol. III. Ed. B.A. Litvinsky. – Paris, 1996.
8. Marshak B.I. Sughd and adjacent regions // *History of Civilizations of Central Asia*. Vol. III. Ed. B.A. Litvinsky. – Paris, 1996.
9. Naymark A. Sogdiana, its Christians and Byzantium: a study of artistic and cultural connections in late antiquity and early middle ages. Ph.D. Dissertation, Department of Central Eurasian Studies and Department of Art History, Indiana University. – Bloomington, 2001.
10. Payne R. The Reinvention of Iran: The Sasanian Empire and the Huns // *The Cambridge Companion to the Age of Atilla*. Ed. M. Maas. Cambridge Companions to the Ancient World. – Cambridge University Press, 2014.
11. Payne R. The Making of Turan: The Fall and Transformation of the Iranian East in Late Antiquity // *Journal of Late Antiquity*. – 2016.

12. Rezakhani Kh. From the Kushans to the Western Turks / King of the Seven Climes. A History of the Ancient Iranian World (3000 BCE - 651 CE). Ancient Iran Series / Vol. IV. Edited by Touraj Daryaee. – Jordan Center for Persian Studies, 2017.
13. Xatamova M.M. Turon va Eron tasavvurlarida Afrosiyob timsoli // Turkologiya. – Toshkent, 2024. – № 3–4.
14. Xatamova M.M. Turon va Eron tasavvurlarida Afrosiyob timsoli // Turkologiya. – Toshkent, 2024.
15. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Сочинения II. 1. – Москва, 1963.
16. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы. – Москва: Издательство восточной литературы, 1960.
17. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – Том II. – Москва – Ленинград: Изд. АН СССР, 1950.
18. Бобоёров Ғ. Эфталитларнинг этник келиб чиқиши тарихшунослиги. – Тошкент, 2019.
19. Бобоёров Ғ., Хатамова М. Эфталитлар инонч тизимида “куёш” культининг ўрни // “Жаҳон цивилизациялари тизимида Ўзбекистон тарихи ва маданияти” мавзусидаги халқаро конференция материаллари. Қарши шаҳри, 2024 йил 20-21 май. – Қарши, 2024.
20. Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV в. // Вестник древней истории, 1959.
21. Гафуров Б.Г. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 1. Душанбе, 1989.
22. Джуманиязова Ф. История Тохаристанских Ябгу и Тегиншахов Кабула. – Нур-Султан: “Ғылым” баспасы, 2021.
23. Ильясов Дж. Эфталиты – алхоны в Чаганиане // НЦА. Т., 1999.
24. Ильясов Дж. Об этнической принадлежности правителей Пенжикента // Нумизматика Центральной Азии. – Вып. VII. – Ташкент, 2004;
25. Ильясов Дж.Я. Кочевники в Согдиане. Историко-культурный контекст Орлатских находок. – Санкт-петербург, 2025.
26. Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии: Автореф. дисс. ... док. ист. наук. – Душанбе: ТГПУ им. Айний, 2009.
27. Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск, 1989.
28. Мандельштам А.М. О некоторых вопросах сложения таджикской народности в Среднеазиатском Междуречье // СА, №20. М. 1954.
29. Маршак Б.И. К вопросу о восточных противниках Ирана в V в. // СНВ, вып. 10. М., 1971.
30. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию / Под ред. чл.-корр. Акад. наук СССР проф. Фреймана А.А. – Москва: Издательство восточной литературы, 1960.
31. Ртвеладзе Э.В. К истории эфталитов-алхонов // Творческое наследие народов Средней Азии в памятниках искусства, архитектуры и археологии (Тез. докл.). Ташкент, 1985.
32. Соловьев В.С. Средневековая культура Тохаристана (в свете раскопок в Вахшской долине). М., 1985.
33. Тревер К.В. Кушаны, хиониты и эфталиты по армянским источникам // Советская археология, XXI. М.-Л., 1954.
34. Хатамова М. Эфталитлар чоғидаги бир девор расмининг талқини // “Ўрта Осиё моддий маданияти тарихи” мавзусидаги халқаро илмий амалий конференция. 2023 йил 5 октябр, Тошкент шаҳри. – Тошкент, 2023.
35. Хатамова М.М. Суғдининг исломгача бўлган чоғлардаги девор расмлари // Madaniyat chorrahalari. – 2023. – 5 jild, 4 son